

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO¹

POP 01/2025

Guia de curativos para uma sala de procedimento

10.5281/zenodo.16691816

Número: POP 01

Data de elaboração: 08/06/2025

Data para revisão: 08/06/2027

Setor: Sala de Procedimentos

Nota: Proposta de Projeto de Intervenção da disciplina de Política, Planejamento e Gestão da Universidade Federal Fluminense, Polo Rio das Ostras, 2025.1.

AUTORAS

1. Mariana Padilha, Ellen Milana, Louise Dutra, Fabiana Bianos, Amanda da Cruz, Maria Gabriela Pacheco e Dra. Flaviana Nascimento.

1. PÚBLICO ALVO

Profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem.

2. OBJETIVO

Padronizar a execução de curativos na Atenção Primária em Saúde.

3. RESPONSABILIDADE DE CADA PROFISSIONAL:

As responsabilidades atribuídas a enfermeiros e técnicos de enfermagem neste POP seguem as diretrizes da Lei nº 7.498/1986 (Lei do Exercício Profissional da Enfermagem) e a Resolução COFEN nº 564/2017, que regulamenta a atuação do técnico de enfermagem em procedimentos sob supervisão do enfermeiro responsável.

3.1 TÉCNICO

Executar curativos conforme a orientação;

3.2 ENFERMEIRO

Avaliar, prescrever cuidados e coberturas, executar os curativos e supervisionar.

4. CURATIVOS

4.1. DEFINIÇÃO

Curativo é qualquer cobertura utilizada sobre uma ferida com o objetivo de protegê-la, promover a cicatrização, controlar a infecção, absorver secreções e/ou manter o ambiente adequado para a regeneração tecidual (FRANCO; GONÇALVES, 2010).

4.2. CURATIVO SECO

- Indicado para feridas com pouca ou nenhuma drenagem;
- Geralmente composto por gaze estéril fixada com esparadrapo ou atadura;
- Tem função principalmente protetora e de absorção mínima;
- Usado em feridas limpas e em cicatrização sem sinais de infecção ou exsudato significativo.

Indicação: Feridas limpas, com pouca ou nenhuma exsudação, geralmente em fase final de cicatrização ou após procedimentos cirúrgicos simples.

Materiais mais comuns: Gaze estéril, esparadrapo, ataduras, compressas secas.

Vantagens:

- Baixo custo e fácil aplicação;
- Boa proteção mecânica contra contaminantes externos;
- Permite visualização rápida da ferida ao ser removido.

4.3. CURATIVO ÚMIDO

- Indicado para manter o leito da ferida úmido, favorecendo a cicatrização por segunda intenção;
- Facilita o desbridamento autolítico e promove o crescimento do tecido de granulação;
- Pode incluir soluções como soro fisiológico, hidrogel ou coberturas específicas que mantêm a umidade;
- Ideal para feridas com tecido desvitalizado, exsudação moderada e sinais de cicatrização ativa.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO¹

POP 01/2025

Guia de curativos para uma sala de procedimento

Indicação: Feridas com tecido desvitalizado, esfacelo, exsudato moderado e necessidade de desbridamento autolítico.

Materiais mais comuns: Soro fisiológico 0,9%, hidrogel, gaze umedecida, carboximetilcelulose, coberturas interativas (hidrocoloides, filmes transparentes).

Vantagens:

- Mantém o leito da ferida úmido, favorecendo a cicatrização por segunda intenção;
- Estimula a formação do tecido de granulação;
- Facilita a remoção de tecidos mortos de forma não traumática (BVS, 2021; SAÚDE DF, 2018).

4.4. CURATIVO OCLUSIVO

- Previne a invasão por bactérias;
- Cria uma barreira impermeável ao ar e à água, protegendo a ferida contra agentes externos;
- Previne a invasão por bactérias e ajuda a manter a umidade natural da pele;
- Permite a visualização da ferida sem remoção, se for transparente;
- Indicado para feridas limpas, com pouca exsudação, escoriações leves e feridas cirúrgicas recentes.

Indicação: Feridas limpas, com pouca exsudação, feridas cirúrgicas recentes, escoriações e abrasões leves.

Materiais mais comuns: Filmes de poliuretano transparente, hidrocoloides, membranas semipermeáveis, curativos de silicone.

Vantagens:

- Cria uma barreira protetora impermeável ao ar e à água;
- Ajuda a manter a umidade fisiológica da ferida;
- Permite observar o leito da ferida sem remover o curativo, quando transparente;
- Diminui o risco de infecção (PORTO ALEGRE, 2023; FRANCO; GONÇALVES, 2010).

4.5. CURATIVOS COMPRESSIVOS

- Utilizados principalmente em tratamento de úlceras venosas e outras feridas com necessidade de compressão terapêutica;
- Ajudam a melhorar o retorno venoso, controlar o edema e promover a cicatrização;
- São aplicados com bandagens elásticas ou inelásticas, com pressão controlada.

Indicação: Úlceras venosas, edemas por insuficiência venosa, linfedema, e feridas com necessidade de compressão terapêutica.

Materiais mais comuns: Bandagens elásticas (ex.: faixa de crepe elástica, ataduras de alta compressão), bandagens inelásticas (tipo Unna), meias compressivas.

Vantagens:

- Promove retorno venoso eficaz;
- Reduz edemas e acelera a cicatrização;
- Pode ser mantido por mais tempo, com controle da pressão aplicada (BVS, 2021; FRANCO; GONÇALVES, 2010).

Seu uso deve ser orientado por profissional capacitado, com avaliação prévia da circulação arterial e venosa.

5. TIPOS DE CICATRIZAÇÃO

5.1. CICATRIZAÇÃO POR PRIMEIRA INTENÇÃO (PRIMÁRIA)

Ocorre em feridas limpas, com bordas aproximadas e mínima perda de tecido, como incisões cirúrgicas. Há pouca inflamação, quase nenhum exsudato e discreta formação de tecido de granulação devido à aproximação das bordas. A cicatrização é rápida e com menor risco de complicações.

5.2. CICATRIZAÇÃO POR SEGUNDA INTENÇÃO (SECUNDÁRIA)

Acontece em feridas abertas com grande perda tecidual. O processo de cicatrização é mais lento, com inflamação intensa, presença evidente de tecido de granulação, epitelização e contração da ferida. Exemplo: feridas traumáticas extensas.

5.3. CICATRIZAÇÃO POR TERCEIRA INTENÇÃO (TERCIÁRIA OU RETARDADA)

Refere-se a feridas intencionalmente mantidas abertas, geralmente devido à presença de secreção ou infecção. São fechadas posteriormente, após controle do processo infeccioso ou retirada de dreno.

6. FASES DA CICATRIZAÇÃO:

6.1. FASE INFLAMATÓRIA:

Inicia-se logo após o trauma. Caracteriza-se por sinais clássicos de inflamação (edema, calor, dor, rubor). Atua como mecanismo de defesa contra germes e corpos estranhos, com resposta vascular e celular. Quanto maior a lesão, mais intensa e duradoura é essa fase.

6.2. FASE PROLIFERATIVA:

Ocorre simultaneamente à inflamação e envolve: deposição de colágeno, angiogênese, formação de tecido de granulação, contração da ferida e início da reepitelização. É marcada pela intensa atividade de fibroblastos e fatores de crescimento.

6.3. FASE DE MATURAÇÃO:

Envolve a remodelação do colágeno já formado, promovida pela colagenase. Há fortalecimento das fibras, reorganização da matriz extracelular e redução da vascularização. Pode durar meses ou anos, conforme o tipo de ferida.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO¹

POP 01/2025

Guia de curativos para uma sala de procedimento

7. POTENCIAIS INDICAÇÕES:

- Realizar limpeza;
- Promover hemostasia;
- Remover corpo estranhos;
- Aproximar bordas;
- Proteger contra agentes infecciosos;
- Realizar desbridamento;
- Reduzir o edema;
- Manter a umidade superficial da lesão;
- Promover a absorção de exsudato;
- Manter calor;
- Promover a cicatrização;
- Preencher espaços vazios com as coberturas;
- Reduzir a dor e o odor.

8. MATERIAIS GERAIS NECESSÁRIOS:

- Lidocaína 1% sem vasoconstrictor para anestesia local
- Campos estéreis.
- Instrumentais: pinças hemostáticas curvas, pinça dente de rato, pinças anatômicas com e sem dentes, tesoura reta, tesoura curva, porta-agulha, cabo e lâmina de bisturi, tentacânula.
- Dreno de Penrose.
- Fios de sutura (absorvível e não absorvível).
- Seringas.
- Agulhas.
- Swabe de cultura, se necessário.
- Soro fisiológico para limpeza da ferida.
- Antissépticos: para limpeza da pele íntegra ao redor de uma ferida ou antissepsia do local que será incisionado – solução de iodopovidina ou clorexidina.
- Gaze.
- Atadura.
- Esparadrapo.
- Coberturas primárias: Hidrocoloide; Ácido graxo essencial; Alginato de cálcio; Sulfadiazina de prata

9. PROCEDIMENTO

9.1. PREPARO DA SALA:

- Realizar antes do início dos atendimentos, entre os atendimentos se houver sujidade, e ao final do expediente;
- Realizar desinfecção da superfície com álcool 70% em movimentos unidirecionais (três vezes);
- Conferir validade, integridade e identificação de todos os materiais;
- Organizar os insumos em local limpo e acessível;
- Garantir boa iluminação e ventilação no ambiente;
- Verificar presença dos EPIs disponíveis;
- Garantir que a sala esteja limpa e sem resíduos do atendimento anterior

9.2. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

- Confirmar nome completo, data de nascimento e/ou número do prontuário;
- Conferir se há prescrição de enfermagem e/ou médica específica;
- Verificar se o paciente está ciente do procedimento e obter seu consentimento verbal;
- Orientar o paciente sobre o que será feito e esclarecer dúvidas;
- Garantir conforto e privacidade do paciente (biombo ou sala fechada).

9.3. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Realizar fricção antisséptica com preparação alcoólica ou higienização com água e sabão, conforme as diretrizes da Anvisa.

Seguir os 5 momentos da higiene das mãos:

- Antes de tocar o paciente;
- Antes de realizar procedimento limpo/asséptico;
- Após risco de exposição a fluidos corporais;
- Após tocar o paciente;
- Após tocar superfícies próximas ao paciente.

Como higienizar as mãos com água e sabonete?

LAVE AS MÃOS QUANDO ELAS ESTIVEREM VISIVELMENTE SUJAS!
CASO CONTRÁRIO, FRICIONE AS MÃOS COM PREPARAÇÃO ALCOÓLICA

Duração de todo o procedimento: 40-60 segundos

0 Molhe as mãos com água;

1 Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete (líquido ou espuma) para cobrir todas as superfícies das mãos;

2 Fricione as palmas das mãos entre si;

3 Fricione a palma direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos, e vice-versa;

4 Fricione as palmas entre si com os dedos entrelaçados;

5 Fricione o dorso dos dedos de uma mão na palma da mão oposta;

6 Fricione em movimento circular o polegar esquerdo com auxílio da palma da mão direita e vice-versa;

7 Fricione em movimento circular as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma esquerda, e vice-versa;

8 Enxague bem as mãos com água;

9 Seque rigorosamente as mãos com papel toalha descartável;

10 No caso de torneira com fechamento manual, use a toalha para fechar a torneira;

11 Agora, suas mãos estão seguras.

9.4. HIGIENIZAÇÃO DOS MATERIAIS

- Higienizar bandejas, suportes e superfícies com álcool 70% ou solução clorada.
- Realizar a limpeza do instrumental reutilizável com água, detergente enzimático e escova apropriada (antes da esterilização).
- Realizar desinfecção dos materiais não críticos (por exemplo, suportes e pinças não estéreis) conforme protocolo institucional.
- Verificar se todos os pacotes estéreis estão íntegros e dentro do prazo de validade.

(BALBINO; et al, 2021)

9.5. TÉCNICA DE CURATIVO LIMPO

Objetivo: Realizar o curativo limpo de forma segura, promovendo a cicatrização da ferida e prevenindo infecções.

Definição: Curativo limpo é aquele realizado em feridas não infectadas, utilizando técnica asséptica, mas sem a obrigatoriedade de campo estéril. É indicado para feridas cirúrgicas com boa evolução ou feridas crônicas sem sinais de infecção.

Etapas:

- Higienizar as mãos com água e sabão ou solução alcoólica;
- Explicar o procedimento ao paciente, garantindo conforto e privacidade;
- Reunir e organizar o material em local limpo;
- Colocar luvas de procedimento;
- Retirar o curativo antigo, observando a presença de exsudato, odor, cor e integridade da pele ao redor da ferida;
- Descartar o curativo sujo no recipiente adequado;
- Higienizar as mãos novamente;
- Irrigar a ferida com soro fisiológico 0,9%, utilizando gaze ou seringa, conforme a necessidade;
- Secar ao redor da ferida com gaze limpa, sempre em movimentos únicos e no sentido do centro para a periferia;
- Aplicar gaze estéril sobre a ferida;
- Fixar o curativo com fita adesiva ou atadura;
- Desprezar os materiais utilizados conforme normas de biossegurança;
- Higienizar as mãos ao final do procedimento;
- Registrar em prontuário: aspecto da ferida, tipo de curativo realizado, materiais utilizados, intercorrências e evolução.

9.6. TÉCNICA DE CURATIVO CONTAMINADO

Objetivo: Tratar feridas infectadas ou contaminadas, com presença de exsudato purulento, odor fétido, necrose, sinais inflamatórios ou risco elevado de infecção.

Características da ferida:

- Presença de tecido necrótico, esfacelo, exsudato espesso;
- Odor desagradável, dor, calor local, bordas irregulares;
- Pode haver sinais sistêmicos (febre, mal-estar).

Etapas:

- Higienizar as mãos adequadamente com água e sabão;
- Paramentar-se com EPIs: avental, máscara, gorro, óculos de proteção e luvas de procedimento;
- Desinfetar o carrinho de curativos ou mesa auxiliar com álcool 70% unidirecional, repetindo o movimento três vezes e aguardar secagem espontânea;
- Abrir o campo estéril sobre a bandeja ou mesa auxiliar, utilizando técnica asséptica;
- Abrir os pacotes de gaze, a agulha (40 × 12), o SF 0,9% e a cobertura tópica prescrita, colocando-os no campo estéril, utilizando técnica asséptica;
- Calçar luvas de procedimento;
- Remover a cobertura secundária e primária, se necessário, umedecer cobertura para retirar sem machucar, descartando-as em saco para lixo contaminado (leitoso);
- Avaliar detalhadamente a ferida (tipo de tecido, exsudato, odor, dor, bordas);
- Remover as luvas de procedimento e descartá-las no lixo adequado;
- Higienizar as mãos;
- Abrir e calçar luvas estéreis, utilizando técnica asséptica;
- Introduzir a agulha na bolsa de SF 0,9%;
- Irrigar a ferida com SF 0,9%, do centro para a periferia, retirando resíduos da ferida;
- Enxugar apenas as bordas da ferida com gaze estéril;
- Se necessário, realizar desbridamento (autolítico, enzimático ou mecânico, conforme protocolo);
- Aplicar a cobertura primária prescrita na prescrição de enfermagem;
- Ocluir e acolchoar com gaze estéril, fixando com micropore ou esparadrapo;
- Calçar luvas de procedimento, remover as luvas estéreis e descartá-las corretamente;
- Fechar o saco de lixo contaminado e descartá-lo em local apropriado;
- Encaminhar a bacia ou bandeja para a sala de expurgo;
- Desinfetar novamente o carrinho de curativos ou mesa auxiliar com álcool 70%;
- Retirar os EPIs;
- Higienizar as mãos com água e sabão.

10. CARACTERÍSTICAS DAS FERIDAS

10.1. TIPOS DE EXUDATO

- **Exsudato seroso:** Líquido claro, pouco proteico, presente nas fases iniciais da inflamação aguda.
- **Exsudato sanguinolento:** Contém sangue, decorrente da ruptura de vasos ou hemácias.
- **Exsudato purulento:** Espesso, rico em células e proteínas, típico de infecções por bactérias piogênicas (produtoras de pus).
- **Exsudato fibrinoso:** Rico em proteínas plasmáticas (fibrinogênio), com formação de grandes massas de fibrina.

10.2. TIPOS DE TECIDO

- Tecido saudável: Granulação ou epitelização, com coloração vermelho ou rosa.
- Tecido necrosado:
 - Necrose de liquefação (esfacelo): Amarelo ou bronzeado.
 - Necrose seca (escara): Preto ou marrom.

 Proteger a vermelha
Tecido de granulação

 Limpar a amarela
Esfacelo

 Debridar a preta
Escara

10.3. ESTÁGIOS

- Estágio I: Pele íntegra com vermelhidão localizada (mácula eritematosa), atingindo apenas a epiderme.
- Estágio II: Perda parcial da pele, com erosão na epiderme ou ulceração superficial na derme, podendo haver abrasão ou bolha.
- Estágio III: Comprometimento da derme e do tecido subcutâneo, com perda mais profunda.
- Estágio IV: Perda total da pele, com exposição de músculos, tendões e, em alguns casos, osso.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO¹

POP 01/2025

Guia de curativos para uma sala de procedimento

11. AVALIAÇÃO DA FERIDA

- Determine a localização, tamanho (incluindo profundidade) e estágio da ferida;
- Examine a pele ao redor da ferida;
- Determinar o tipo de tecido do leito da ferida (granulação, tecido epitelial, tecido necrótico, escara);
- Identificar túneis;
- Identificar e quantificar exsudato;
- Identificar a causa subjacente da ferida.

12. CUIDADOS COM A FERIDA

12.1. LIMPEZA DA FERIDA

- Limpar delicadamente a ferida e a pele ao redor em cada troca de curativo, usando soro fisiológico ou solução com PHMB, sem esfregar;
- Aplicar pressão suficiente para remover resíduos, sem agredir o tecido ou espalhar bactérias;
- Utilizar pressão de irrigação adequada, evitando trauma ao leito da ferida;
- Pode-se usar uma seringa de 20 ml com agulha 40x12 para criar a pressão necessária e facilitar a remoção de materiais aderidos.

12.2. DESBRIDAMENTO

- Cirúrgico (bisturi): Feito por médico ou enfermeiro capacitado; remove tecido necrótico.
- Enzimático-químico: Uso de produto prescrito, aplicado em toda a lesão e coberto com gaze; curativo diário.
- Autolítico: Estimulado pelo corpo com auxílio de curativos hidratantes (ex: hidrogel); troca diária.

13. ORIENTAÇÕES GERAIS

1. A escolha do curativo deve considerar o tipo de tecido, quantidade e tipo de exsudato, profundidade da ferida e condição da pele ao redor;
2. Manter o leito da ferida limpo e úmido para favorecer granulação e cicatrização;
3. Avaliar a ferida a cada troca para acompanhar a resposta e ajustar o curativo;
4. Seguir as orientações do fabricante quanto à frequência de troca;
5. O plano de cuidados deve prever tempos de uso e troca conforme necessidade;
6. Se não houver cicatrização em duas semanas, avaliar excesso de colonização e rever o curativo.

14. TIPOS DE COBERTURAS

1. Gaze com Soro Fisiológico 0,9%

- Descrição: Gaze estéril umedecida com soro fisiológico.
- Indicação: Feridas com pouco exsudato ou em fase de granulação.

2. Rayon (Cobertura Não-Adesiva)

- Descrição: Material composto por óleo vegetal, ácido linoleico, vitamina A, E e lecitina de soja.
- Indicação: Feridas agudas ou crônicas com perda de tecido superficial ou parcial.

3. Ácido Graxo Essencial (AGE)

- Descrição: Curativo estéril recortável composto por carboximetilcelulose e camada externa de espuma ou filme de poliuretano.
- Indicação: Lesões vitalizadas ou com necrose com pouco/médio exsudato.

4. Hidrocolóide

- Descrição: Curativo composto por gel que forma uma camada viscosa em contato com a ferida.
- Indicação: Feridas com exsudato moderado a alto e em fase de granulação.

5. Hidrogel

- Descrição: Gel aquoso que mantém a umidade na ferida.
- Indicação: Feridas com necrose seca ou esfacelo, queimaduras de 1º e 2º grau.

6. Hidrofibra

- Descrição: Material que absorve exsudato e forma um gel em contato com a ferida.
- Indicação: Feridas com exsudato moderado a alto.

7. Curativo de Carvão Ativado com Prata

- Descrição: Curativo que combina carvão ativado e prata para controle de odor e ação antimicrobiana.
- Indicação: Feridas com odor fétido e risco de infecção.

8. Curativo Hidroalginato de Cálcio com Prata

- Descrição: Curativo que combina hidroalginato de cálcio e prata para absorção de exsudato e ação antimicrobiana.
- Indicação: Feridas com exsudato moderado a alto e risco de infecção.

15. PRECAUÇÕES PARA PROCEDIMENTOS DE RISCO

- Em feridas abertas não é recomendado curativo seco, deve-se umidificá-lo com soro fisiológico a 0,9% e secar somente as bordas da ferida;
- Não se deve utilizar solução fria para limpar a ferida ou deixá-la exposta por períodos prolongados, pois isso pode baixar a temperatura da superfície em vários graus;
- Curativos encharcados ou vazando favorecem o movimento de bactérias, devendo ser trocados imediatamente;
- Em cliente com dois ou mais curativos realizar primeiro o limpo e depois o contaminado, cada qual com seu material de curativo estéril;
- Quando a ferida se encontra com tecido de granulação, é contra-indicada a limpeza da ferida pela fricção da gaze, pois esse tecido é muito sensível e a fricção pode lesá-lo, nesse caso é recomendado irrigar a ferida com solução fisiológica.

16. ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS

16.1. ENFERMEIRO

- Realizar a consulta de enfermagem;
- Prescrever coberturas adequadas a partir da avaliação da lesão;
- Organizar a sala de procedimento
- Orientar o paciente quanto aos sinais de alterações;
- Orientar o paciente quanto às técnicas de higiene e de cuidados com o curativo;
- Orientar quanto à data de retorno na unidade;
- Organizar os materiais e produtos necessários para o procedimento;
- Observar dados como a data de validade, data de abertura e identificação de cada produto;
- Executar o curativo dentro das técnicas corretas;
- Realizar a limpeza dos materiais;
- Realizar a desinfecção da superfície;
- Incentivar o autocuidado;
- Em casos de intercorrências, encaminhar para o profissional médico;
- Registrar o procedimento no prontuário;
- Capacitar e supervisionar toda a equipe de enfermagem.

16.2. TÉCNICO DE ENFERMAGEM

- Organizar e manter a sala de curativos preparada de forma adequada;
- Receber e preparar o paciente;
- Executar curativos simples de acordo com a prescrição do enfermeiro ou médico;
- Orientar o paciente quanto aos sinais de alerta;
- Orientar o paciente sobre a data de retorno à unidade;
- Orientar o paciente quanto aos cuidados domiciliar;
- Organizar os materiais e produtos necessários para o procedimento;
- Observar dados como a data de validade, data de abertura e identificação de cada produto;
- Organizar a sala de procedimentos;
- Realizar a limpeza do instrumental;
- Fazer a desinfecção de superfícies;
- Incentivar o autocuidado;
- Realizar anotações de enfermagem quanto ao procedimento.

17. REGISTRO

- Data e horário do procedimento
- Tipo e localização da ferida
- Aspecto da ferida
 - Tecido presente (granulação, necrose, estacelo etc.)
 - Presença e tipo de exsudato (seroso, purulento etc.)
 - Odor
 - Sinais de infecção/inflamação
 - Bordas e pele perilesional
- Tipo de curativo realizado
- Materiais e soluções utilizados
- Reações do paciente (dor, desconforto etc.)
- Orientações fornecidas ao paciente ou cuidador
- Responsável pelo procedimento (nome completo e cargo)
- Assinatura com número do COREN

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO¹

POP 01/2025

Guia de curativos para uma sala de procedimento

18. REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 jun. 1986. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 10 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Primária, n 30: Procedimentos. Brasília - DF, 2011. Disponível em: <https://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/Caderno-de-aten%C3%A7%C3%A3o-prim%C3%A1ria-n30-procedimentos.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2025.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Resolução nº 564/2017. Atualiza a normatização das atividades do técnico de enfermagem. Brasília, DF, 2017. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br>. Acesso em: 10 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo para a prática da segurança do paciente na atenção primária à saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude>. Acesso em: 10 jun. 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Assistência segura: Higienização das mãos. 2. ed. Brasília, DF: ANVISA, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa>. Acesso em: 10 jun. 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Protocolo de segurança na prática da limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de saúde. Brasília, DF: ANVISA, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa>. Acesso em: 10 jun. 2025.

BVS - BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE. Manual de padronização de curativos. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: <https://aps-repo.bvs.br/>. Acesso em: 15 jun. 2025.

FRANCO, Diogo; GONÇALVES, Luiz Fernando. Feridas cutâneas: a escolha do curativo adequado. Revista Brasileira de Enfermagem, [s.l.], [s.n.], 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/>. Acesso em: 15 jun. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA EM SAÚDE - INTS. MN.ENF.001-02 - Curativos e Coberturas. Revisão 02. Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: https://ints.org.br/wp-content/uploads/2024/11/MN.ENF_001-02-Curativos-e-coberturas.pdf. Acesso em: 08 jun. 2025.

LONDRINA. Procedimento Operacional Padrão - Orientações de Curativo, POP 13. Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Londrina - 2023. Disponível em: [13-CURATIVO.pdf](#) . Acesso em: 08 jun. 2025.

POTTER, P. A.; PERRY, A. G.; STOCKERT, P. A.; HALL, A.. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica: avaliação e assistência na prática clínica. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. 2 v.

BRÊTAS, Ana Cristina P.; GAMBA, Mônica A. Enfermagem e saúde do adulto. Barueri: Manole, 2006. E-book. p.285. ISBN 9788520455227. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520455227/>. Acesso em: 08 jun. 2025.

SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal da Saúde. Manual de padronização de curativos. São Paulo: SMS-SP, 2021. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em: 08 jun. 2025.

SAÚDE DA FAMÍLIA, A.; PAULO, S. GUIA DE BOAS PRÁTICAS PARA PREVENÇÃO, CONTROLE DE INFECÇÕES E BIOSSEGURANÇA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. [s.l.: s.n.]. Disponível em: https://saudedafamilia.org/arta/sup_enfermagem/manuais_rotinas_pops/guia_controle_infecoes.pdf.

BALBINO, Aldiana Carlos ; ALMEIDA, Angélica Maria De Oliveira ; SAMPAIO, Damiana Vieira ; AGUIAR, Denise Tomaz ; MUNIZ, Emanuel Avelar . PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS PARA O SERVIÇO DE ENFERMAGEM DO IFCE. Portal IFCE, 2021. Disponível em: https://portal.ifce.edu.br/documents/326/Procedimentos_Operacionais_Padronizados_para_o_Servi%C3%A7o_de_Enfermagem_do_IFCE.pdf. Acesso em: 26 maio 2025.

